

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Бахромовна Зарнигор Бахтиёровна

*стажёр Национальный исследовательский университет "ТИИИМСХ",
Республика Узбекистан, г. Бухара.*

Важная функция автоматики процесса водоснабжения в частном доме в сельской местности - это, прежде всего, включение и отключение насоса при необходимости. Вторая, но не менее важная функция автоматики – защита насоса. В процессе эксплуатации, регулярно возникают непредвиденные аварийные ситуации, которые могут привести к выходу насоса из строя. Поэтому следует заранее позаботиться об установке автоматической защиты насоса, в противном случае, в самый неподходящий момент можно оказаться без воды. Автоматика автоматического отключения бывает трех типов: механическая (гидропневматическая), электронная проточная, электронная с частотным управлением.

Механическая автоматика состоит из двух основных элементов: реле давления и бака гидроаккумулятора (рис.1). Реле - весьма надежно и служит очень долго, при условии использования в комплекте с магнитным пускателем.

У гидроаккумулятора возможен выход из строя мембраны. Проблема решается заменой мембраны или целиком бака. В гидроаккумуляторе, необходима регулярная проверка и корректировка давления воздуха. Это выполняется с помощью простого автомобильного насоса. Давление выставляется равным 90% от настроенного на реле давления включения насоса.

В данном типе автоматики нет электронных элементов. Поэтому низкое качество подаваемого напряжения практически не влияет на надежность автоматики (правда это не относится к самому насосу). Для гидропневматической автоматики требуется обязательная установка защиты от работы без воды.

Рисунок 1. Механическая автоматика

Достоинства: простота и надежность; ограничение максимального давления (актуально для мощных насосов). Недостатки: большие габариты; необходимость регулярной настройки; неблагоприятный режим частых включений отключений.

Рисунок 2. Схема подключения однофазного насоса к реле давления и защите от работы без воды через контактор

На рис.2 представлена схема подключения однофазного насоса к реле давления и защите от работы без воды через контактор: объем гидроаккумулятора подбирается в зависимости от максимального расхода

в системе. Рабочий объем гидроаккумулятора не так и велик. Объем может достичь максимум 30% от номинального объема. На рис.3. гидравлическая схема подключения гидроаккумулятора к насосу.

Рисунок 3. Гидравлическая схема подключения гидроаккумулятора к насосу

Электронная автоматика отличается компактным блоком, который заменяет громоздкую конструкцию гидропневматической автоматики (рис.4). Рекомендуется для маломощных насосов, т.к. позволяет более полноценно использовать возможности насоса. Для очень мощных насосов, как раз, данный тип автоматики не подходит, т.к. не отключает насос по верхнему пределу давления. Если максимальный напор насоса больше 60 метров, то такую автоматику лучше с этим насосом не применять. Электронная автоматика всегда включает в себя защиту от работы без воды. В отдельных моделях функциональность может быть расширена.

Рисунок 4. Блоки электронной автоматики

Так, например, в блоке автоматики Grundfos PM2 имеется функция автоматического циклического перезапуска при срабатывании защиты от работы без воды; функция защиты от протечки; регулировка стартового давления; возможность работы в режиме электронного реле давления с ограничением верхнего предела давления. Как и реле давления, блоки электронной автоматики рекомендуется подключать к насосу через магнитный пускатель. Тем самым существенно повышается ресурс работы автоматики. Достоинства: компактность и простота монтажа; оптимальный режим количества пусков насоса; широкий диапазон работы насоса; не требует настройки; оснащена защитой от работы без воды и иногда другими полезными функциями. Недостатки: нет ограничения по максимальному давлению; электронная начинка может выйти из строя при некачественном напряжении электросети.

На сегодняшний день самая высокотехнологичная защита насоса от работы без воды это – электродная защита. В малодебитных скважинах обязательно следует установить автоматику с электродной защитой, т.к. она наиболее надежна и позволяет насосу включаться автоматически при восстановлении уровня воды и имеет возможность установить рабочий диапазон уровней, что позволит насосу намного реже включаться. В данной работе мы предлагаем использовать в автоматической системе управления водоснабжением загородного дома электродную защиту насоса от работы без воды - готовый комплекс в сборе для управления мощным 1-фазным или 2-фазным насосом- HRH-5 IP55.

В состав комплекса входит: управляющий контроллер HRH-5; магнитный пускатель VS425; контактные группы для упрощения монтажа.

Для управления используется кондуктометрический метод с погружными электродами, что является самым точным и надежным методом управления. \Блок предназначен для контроля за уровнем электропроводящих жидкостей и управления 1-фазным и 3-фазным оборудованием с возможностью выбора функций: докачивания или откачивания (PUMP UP или PUMP DOWN).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Usmonov J.I. SPECTRAL DEPENDENCE OF THE PHOTOCONDUCTIVITY OF SINGLE-CRYSTAL SILICON ON THE POSITION OF THE FERMI LEVEL // The Way of Science, 2020. № 3 (73).
2. Усмонов, Ж. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫБОР СТРУКТУРЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 13, 179-185.
3. Imomov, S. Z. (2009). Heat transfer process during phase back-and-forth motion with biomass pulse loading. Applied Solar Energy (English Translation of Geliotekhnika), 45(2), 116–119. <https://doi.org/10.3103/S0003701X09020121>
4. Imomov, S. Z. (2007). Engineering design calculation of a biogas unit recuperator. Applied Solar Energy (English Translation of Geliotekhnika), 43(3), 196–197. <https://doi.org/10.3103/S0003701X07030188>
5. Isroilovich, U. J. (2022). Kremniy Tagliklari Asosida Gaas Li Quyosh Elementlari Olish

- Texnologiyasini Yaratish Omillari. International Journal of Formal Education, 1(8), 43-48.
6. Imomov, S., Sultonov, M., Aynakulov, S., Usmonov, K., & Khafizov, O. (2019). Mathematical Model of the Processes of Step-By-Step Processing of Organic Waste. In International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9011929>
7. Усманов, Ж. И. (2021). Исследование влияния положения уровня ферми на фотопроводимость монокристаллического кремния Si< B, MN> с. Экономика и социум, (3-2 (82)), 494-498.
8. Imomov, S., Kholikova, N., Alimova, Z., Nuritov, I., & Temirkulova, N. (2019). Oil purification devices used in internal combustion engines. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 9(1), 3103–3107. <https://doi.org/10.35940/ijitee.A9141.119119>
9. Usmonov J.I. DEVELOPMENT OF DEVICES BASED ON SILICON WITH MANGANESE NANOCCLUSERS WITH THE PROPERTIES OF AVALANCHE FLIGHT DIODES // International scientific conference, Uzbekistan.
10. Usmonov J.I. Development of photocells for generation of sub-band photocarriers // 25th International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2021», Uzbekistan.
11. Isroilovich, U. J. (2022). GAAS EPITAKSIAL QATLAMLARNING SUV BUG' REAKSIASI BILAN O'STIRISH MEKANIZMLARINI TADQIQ QILISH. Uzbek Scholar Journal, 10, 380-387.
12. Усманов, Ж. И., & Абдуллаев, М. Ш. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ. Universum: технические науки, (4-10 (97)), 37-40.
13. Усмонов, Ж. И. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ВЫРАЩИВАНИЯ ИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ AlGaAs-GaAs и InGaAs/GaAs. Gospodarka i Innowacje., 33, 381-386.
14. T. G. Abdukarimov, Sh. N. Erkinov, Arrangement of equipment at production site of multi-product production using heuristic algorithm E3S Web of Conferences 401, 05015 (2023) CONMECHYDRO – 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105015>
15. Tojiddin Juraev a), Shavkat Imomov b), Dilorom Ubaydullayeva c), Tulkin Abdukarimov Constructive Geometric Modeling the Double Sided Moldboard Bodies for Bidirectional Rotary Plows Proceedings of the III International Conference on Advances in Science, Engineering, and Digital Education AIP Conf. Proc. 2969, 030018-1–030018-4; <https://doi.org/10.1063/5.0181766>
16. V.P.Voronenko T.G.Abdukarimov. Расстановка оборудования на производственном участке многономенклатурного производства с использованием эвристического алгоритма <https://elibrary.ru/item.asp?id=44370400>
17. Imomov, S., Shodiev, E., Tagaev, V., Qayumov, T. Economic and statistical methods of frequency maintenance of biogas plants. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 883(1), 012124
18. Khamidov, F.R., Imomov, S.J., Abdisamatov, O.S., Ibragimova, G.Kh., Kurbonova, K.I. Optimization of agricultural lands in land equipment projects. Journal of Critical Reviews, 2020, 7(11), стр. 1021–1023
19. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
20. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
21. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN

- HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH
TEKNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
22. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
 23. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
 24. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
 25. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
 26. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
 27. Саримсаков, М. М. (2023, Май). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
 28. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
 29. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
 30. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
 31. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
 32. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
 33. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
 34. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
 35. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
 36. Xudayev, I., Fazliev, J., & Baratov, S. (2019). Drip irrigation technology for orchards and vineyards. *AGRO ILM*, 1, 57.
 37. Xudayev, I., & Fazliev, J. (2019). Drip irrigation-as a water-saving way irrigation of orchards and vineyards. *Школа Науки*, 4, 15
 38. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.